

TILLARDA KODLAR ARALASHUVI

Ergashova Hilola Anvar qizi

TerDPI 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutqiy muloqot chogʻida soʻzlovchining axborot berish sharoitidan kelib chiqqan holda, bir tildan (yoki til variantlaridan, dialektdan, uslubdan) boshqa bir til koʻrinishiga oʻtishi kodlar aralashuvi, yaʼni bir kod tasarrufidan ikkinchi kod tasarrufiga oʻtishi haqida tushunchalar berib oʻtilgan. Hozirgi yoshlarimizning qanchalik adabiy tilda soʻzlashi, kodlar aralashuvi va subkodlardan foydalanishi batafsil yoritilgan.

Аннотация: В данной статье переход от одного языка (или языковых вариантов, диалекта, стиля) к другой форме языка, исходя из условий общения говорящего, представляет собой кодовое смешение, т. е. от одного кодового расположения к другому кодовому расположению. Подробно рассмотрены литературный язык, смешение кодов и использование субкодов современной молодежью.

Annotation. In this article, the transition from one language (or language variants, dialect, style) to another form of language, based on the conditions of the speaker's communication, is code mixing, i.e., from one code arrangement to another code arrangement. The literary language, code mixing, and use of subcodes by today's youth are covered in detail.

Kalit soʻzlar: Kodlar aralashuvi, subkodlar, shevalar, lahjalar, atama, kommunikatsiya, nutqiy muloqot, rasmiy muloqot, metaforik, oʻzbek tili, rus tili, ingliz tili.

Ключевые слова: Кодовое смешение, субкоды, диалекты, диалекты, термин, общение, устное общение, формальное общение, метафорическое, узбекский язык, русский язык, английский язык.

Keywords: Code mixing, subcodes, dialects, dialects, term, communication, spoken communication, formal communication, metaphorical, Uzbek language, Russian language, English language.

Kodlar aralashuvi (yoki bir kod tasarrufidan ikkinchi kod tasarrufiga oʻtish) inglizcha code mixing (yoki code-switching) terminining tarjimasini boʻlib, ushbu atama XX asrning 70-yillarida ingliz tilshunosligida paydo boʻlgan.[1] Biroq mazkur atama isteʼmolga kirmasidan oldin bu hodisaga R. Yakobson eʼtibor qaratgan: “Har qanday umumiy kod koʻp shaklli boʻlib, u xabarning vazifasi, adresat va suhbatdoshlar orasidagi munosabatga koʻra soʻzlovchi tomonidan erkin tanlanadigan turli subkodlarning iyerarxik (pogʻonali) majmuyidir”[2]. Keyingi yillarda kodlar

aralashuvi hodisasi turli jihatdan Auer (1998), Myers-Scotton (1993), Poplack (1980), McCormick (2002), Mahootian and Santorini (1996), Rampton (1995) kabi olimlar tomonidan atroflicha o'rganilgan.[3] Ijtimoiy-kommunikativ tizimni tashkil toptiruvchi kodlar va subkodlar vazifalariga ko'ra taqsimlangandir. Bu mazkur til jamoasini tashkil etgan xuddi o'sha so'zlashuvchilar kontingentining umumiy muloqot vositalar majmuyini muloqot sharoitidan kelib chiqqan holda qo'llashini bildiradi. Masalan, agar gap adabiy til subkodlari haqida ketadigan bo'lsa, unda adabiy til egalari ilmiy faoliyatda ilmiy uslubdan, boshqaruv organlarining yozishmalarida, ish yuritishda, yurisprudensiyada, albatta, rasmiy uslubdan, diniy marosimlarda esa diniy-tashviqot uslublaridan, so'zlashuvda esa dialektlardan foydalanishi kerak bo'ladi. Har bir kichik bir hududning o'z so'zlashuv shakli va tushunadigan tili bo'ladi. Katta davlatlarning o'z tillari mavjud. Masalan: O'zbekistonda o'zbekcha, Angliyada esa inglizcha, Tojikistonda tojikcha, Germaniyada esa nemis tilida so'zlashiladi. Biz Angliyaga borib o'zbekcha gapirolmaymiz, gapirsak ham hech kim bizni tushunmaydi. Shunday ekan, qaysi davlatda bo'lmaylik, o'sha davlatning tilida so'zlashishimiz kodli so'zlashuv hisoblanadi. Hozirgi kunda kodlar aralashuvi jarayoni kuchayib bormoqda. Buni albatta, hozirgi yoshlarimizning so'zlashuv jarayonida ham ko'ramiz. Yoshlar so'zlashayotganda o'zbek tilida so'zlaydi, ammo rus tilidan ham ayrim so'zlarni, shevalardan ham ayrim so'zlarni qo'llaydi. Bu esa kodlar aralashuvi jarayonini yuzaga keltiradi.

Boshqacha qilib aytganda, so'zlovchi muloqot jarayonida sharoitidan kelib chiqqan holda, bir tildan boshqa bir tilga o'tadi. Bunga o'xshash manzara ikki yoki undan ortiq til qo'llaniladigan jamiyatlarda ham kuzatiladi. Ikki yoki undan ortiq tilda so'zlashuvchilar, odatda, bu tillarni muloqot sharoitiga ko'ra bo'lishadi: rasmiy sharoitda hokimiyat vakillari bilan rasmiy tilda, kundalik hayotda, uyda, qo'shnilar va boshqalar bilan esa shevada gaplashadilar. Bu holatda ham bir kod tasarrufidan ikkinchi kod tasarrufiga o'tiladi, faqat bu yerda birinchi misoldagidek kod tilning uslublari sifatida emas, balki turli tillar sifatida namoyon bo'ladi. Nutqiy muloqot chog'ida so'zlovchining axborot berish sharoitidan kelib chiqqan holda, bir tildan (yoki til variantlaridan, dialektdan, uslubdan) boshqa bir til ko'rinishiga o'tishi kodlar

aralashuvi, ya'ni bir kod tasarrufidan ikkinchi kod tasarrufiga o'tish deyiladi. Kommunikatsiya sharoitidagi qanday o'zgarishlar so'zlovchining bir kod tasarrufidan ikkinchi kod tasarrufiga o'tishga majbur qiladi. Masalan, muloqotdagi insonning almashinishi, ya'ni so'zlovchi murojaat qilgan kishining o'zgarishi kodlarning aralashuviga sabab bo'lishi mumkin. Agar muloqotdagi inson so'zlashuvchi bilgan ikki tildan faqat birini bilsa, shu paytgacha muloqotda bilingv (zullisonayn) suhbatdoshlar boshqa til yoki har ikkala tilni qo'llagan bo'lishlariga qaramay, muloqot oxirida muloqotga kirishgan insonga tanish bo'lgan tilni qo'llashga o'tadi. Masalan, bir kuni yurtimizdagi biror bir ziyoratgohga turistlar keldi. Ular turli joylardan kelishgan. Tabiiyki bunda mehmon insonlarning tilidan foydalanishga to'g'ri keladi. Agar ular qozoq, rus kabi davlatlardan bo'lsa, rus tilida gapirishni boshlaymiz. Shu orada ingliz mehmoni ham suhbatga qo'shilsa, birdan tilimizni o'zgartirib ingliz tilida so'zlashga kirishamiz. Chunki hammaga tushunarli bo'lgan bir tildan, ya'ni ingliz tilidan foydalanamiz. Bu jarayon kodlar almashunivini vujudga keltiradi. Muloqotga kirishuvchilar sonining o'zgarishi ham kodlarning almashinuvi va ko'chishini keltirib chiqaradi. Masalan, Toshkentda yashovchi do'stimiz rolidagi namanganlik bir so'zlovchi oilada, yoxud hamyurtlari bilan muloqot chog'ida Namangan shevasida gapiradi, lekin u ish joyida, boshqaruv organlariga murojaat qilganda, hatto, kundalik hayotda adabiy tilning me'yoriy shakllaridan birini qo'llashga majbur bo'ladi. Agar bunday kod o'zgarishi yuz bermasa, ularni ish joyidagi hamkasblari yoki boshqaruv organlarining vakillari tushunishmaydi va ular o'zlarining maqsadi (arizasi yoki shikoyatini ko'rib chiqish)ga erisha olmaydilar, ya'ni axborot almashinuvida muvaffaqiyatsizlikka uchraydilar. Muloqot mavzusi ham kodlarning tanlanishiga ta'sir qiladi. Masalan, bir tilshunos lingvistik fanlar doirasida ma'ruza qilganda yoki tilshunoslar bilan munozara qilganda lingvistik terminlardan tashkil topgan ilmiy uslubdan foydalanadi. Lekin mavzu kundalik maishiy hayotga o'tganda, boshqa subkod o'zgarishi yuz beradi. Insonning kodlarni almashtirish qobiliyati uning tilni (yoki til subkodlarni) yuqori darajada bilishini, uning muayyan kommunikativlik va madaniyat darajasini ko'rsatadi. Kodlarning aralashuvi mexanizmi kishilar orasidagi o'zaro tushunish va nutqiy muloqot jarayonining qulayligini ta'minlaydi.

Kodlar aralashuvining ikki turi mavjud: 1. Kodlarning vaziyatli aralashuvi. Bunda til yoki tilning mavjud shakllarini tanlash rasmiy va norasmiy vaziyatlarga bogʻliq boʻladi. Bunda muloqot vaziyatidan kelib chiqib harakat qilamiz. Shuningdek, rasmiy muloqotlarda rasmiy soʻzlardan, norasmiyda esa dialekt va lahjalardan foydalanishni misol qilsak boʻladi. 2. Kodlarning metaforik aralashuvi. Ijtimoiy vaziyatning toʻliq oʻzgarishini emas, balki bunda toʻliq tilning emas birgina soʻzning oʻzgarishi (mavzu oʻzgarishi, muloqotchilar oʻrtasidagi ijtimoiy-kommunikativ toʻsiqlarni bartaraf qilish yoʻnalishining oʻzgarishi)ni taqozo qiladi. Xulosa qilib aytganda, bir kod tasarrufidan ikkinchi kod tasarrufiga oʻtish deganda, soʻzlashuvchining bir tildan (yoki til subkodlaridan) boshqa bir tilga toʻliq oʻtishi tushuniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Miriam Meyerhoff. *Introducing Sociolinguistics*. -New York: Routledge 2006. -P . 287; Беликов В. И., Крысин J I П. Социоллингвистика. -М ., 2001. -С .
2. Jakobsori R. *Linguistics in its relation to other sciences //Main Trends o f Research in the Social and Human Sciences*. - Paris, 1970. -P . 458.
3. Sayfullayev N. H. oʻgʻli. (2023). IJTIMOIIY – SIYOSIIY TERMINLAR TUSHUNCHASI VA TALQINI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(12), 106–111.
4. Miriam Meyerhoff. *Introducing Sociolinguistics*. -New York: Routledge 2006. -P . 287.
5. Sayfullayev Najibullo Hayriddin oʻgʻli, & Roʻziyeva Umida Azamat qizi. (2024). GʻAFUR GʻULOMNING “SHUM BOLA” ASARIDAGI TARIXIIY VA ARXAIK SOʻZLAR. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 22(6), 353–356.
6. Usmonova Sh., Bekmuxamedova N., Iskandarova G. *Sotsiolingvistika. Oʻquv qoʻllanma*. –Toshkent, 2014.
7. Majidova Shahnoza Komilovna, & Shodiyeva Maftuna Gʻayrat qizi. (2024). OʻZBEK TILIM-OʻZLIGIM . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 49–52.
8. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.
9. Lobar Mardonova, & Nargiza Joʻrayeva. (2024). OʻZBEK TARIXIIY ROMANLARI VA JAHON TARIXIIY ROMANCHILIGINING BADIIIY SINTEZI SIFATIDA . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 65–70.
10. Sayfullayev Najibullo Hayriddin oʻgʻli, & Joʻrayeva Marjona Baxtiyor qizi. (2024). OʻZBEK TILINING JAMIYAT TARIXI BILAN BOGʻLIQLIGI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 155–157.